

Impacts socio-économiques et environnementaux de la construction du barrage hydroélectrique de Buyo au Sud-ouest de la Côte d'Ivoire (1968-1980)

Social-economic and environmental impacts of the construction of the Buyo hydroelectric dam in the Southwest of Côte d'Ivoire (1968-1980)

SORO Doyakang Fousseny

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

UFR Sciences Sociales et Humaines

Département d'Histoire

E.mail : doyakangsoro@yahoo.com

DOI : [10.5281/zenodo.10068834](https://doi.org/10.5281/zenodo.10068834)

Résumé

La construction des barrages hydroélectriques fait partie des grands projets de développement visant à répondre aux prescriptions du développement durable qui allie conservation de la nature et bien-être des populations. Emis le 31 janvier 1968, les études du projet d'aménagement de l'espace Buyo débute en 1973. La réalisation de ce projet conduit à la création d'un grand lac artificiel qui couvre une superficie de 65 000 hectares soit 900 km². La présente étude se propose d'analyser principalement les impacts socio-économiques et environnementaux du barrage de Buyo entre 1968 et 1980. Pour atteindre cet objectif, nous avons interrogé plusieurs habitants

sur place dans la ville de Buyo, à travers des entretiens directifs et semi-directifs. Nous avons aussi eu recours à des ouvrages et autres articles de journaux. Les informations tirées de ces différents entretiens et des ouvrages ont été confrontées et triées. Cet exercice nous a permis de confirmer et de réfuter certaines informations relatives aux conséquences de la construction du barrage de Buyo sur les populations et l'environnement du site choisi. Les résultats des recherches révèlent l'impact économique et social de la présence du barrage dans cette région du Sud-ouest ivoirien à travers la création d'emplois, la construction d'habitats modernes, les brassages ethniques et l'augmentation de la population, tout en mettant en exergue des problèmes fonciers, environnementaux et sanitaires consécutifs aux effets pervers du projet hydroélectrique.

Mots-clés : Barrage hydroélectrique, Buyo, Sud-ouest, aménagement, impacts socio-économique et environnemental.

Abstract

The construction of hydroelectric dams is part of major development projects aimed at meeting the requirements of sustainable development which combines nature conservation and the well-being of populations. Issued on January 31, 1968, studies of the Buyo space development project began in 1973. The completion of this project led to the creation of a large artificial lake which covers an area of 65,000 hectares or 900 km². The present study aims to mainly analyze the socio-economic and environmental impacts of the Buyo dam between 1968 and 1980. To achieve this objective, we interviewed several residents on site in the town of Buyo, through directive and semi-directive interviews. -directives. We also used books and other newspaper articles. The information drawn from these various interviews and works was compared and sorted. This exercise allowed us to confirm and refute certain information relating to the consequences of the construction of the Buyo dam on the populations and the environment of the chosen site. The research results reveal the economic and social impact of the presence of the dam in this region of southwest Ivory Coast through the creation of jobs, the construction of modern housing, ethnic mixing and the increase in population, while

highlighting land, environmental and health problems resulting from the perverse effects of the hydroelectric project.

Keywords: Hydroelectric dam, Buyo, South-West, development, socio-economic and environmental impacts.

Introduction

Les barrages revêtent une place essentielle au cœur de toute stratégie nationale de gestion des ressources en eau et en énergie, tout particulièrement dans les pays confrontés à une insuffisance en énergie, tels que les pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest. La construction d'un barrage hydroélectrique est l'une des réponses des Etats pour relever les défis de la gestion de l'eau, afin de répondre aux besoins nationaux en matière d'irrigation et d'électrification contribuant ainsi au développement local et à la lutte contre toutes formes de disparités régionales. Ainsi, bon nombre de pays africains tels que la Côte d'Ivoire, depuis leur indépendance, cherchent à assurer leur autonomie énergétique pour leurs besoins croissants.

L'objectif de cette étude est de mettre en relief, les actions de développement entrepris par l'Etat ivoirien, pour non seulement faciliter la construction d'un barrage hydroélectrique à Buyo, mais pour aussi accélérer le développement de cette vaste région du Sud-ouest ivoirien. Cette étude se propose aussi d'observer afin de mieux juger le bilan du projet du barrage de Buyo, qui, en la matière présente des aspects négatifs dans sa gestion sociale et environnementale entre 1968 et 1980. En effet, 1968 marque l'année de la conception du projet d'élargissement du réseau électrique ivoirien et plus particulièrement le projet d'aménagement de l'espace Buyo. L'année 1980, marque l'achèvement de la construction du barrage par sa mise en eau le 12 mars 1980. Pendant cette période, beaucoup de mouvement de populations ont été observés, ainsi que de grandes réalisations effectuées dans cette région. Face à cette situation, l'on se demande alors quels ont été les impacts socio-économiques et environnementaux du barrage hydroélectrique de Buyo ?

Traiter une question aussi essentielle nécessite une approche méthodologique. Celle utilisée ici, a placé le dépouillement des données recueillies au nombre de ses préoccupations. Ces données issues des sources écrites et orales, ont fait l'objet d'une confrontation et d'un recoupement afin de s'assurer de leur fiabilité et de donner à l'analyse une meilleure orientation possible. Des ouvrages, des articles et autres données statistiques ont pu aussi être exploités.

Ainsi, dans les axes de cette étude, il sera question de présenter d'abord le contexte de la construction du barrage hydroélectrique de Buyo, ensuite, aborder le volet des mutations sociales et la désorganisation du milieu naturel de Buyo entre 1968 et 1980, et enfin soulever le problème des émissions atmosphériques, des pressions foncières et l'insécurité alimentaire dans la région.

1- Le contexte de la construction du barrage hydroélectrique de Buyo (1968 à 1980)

En Côte d'Ivoire, les engagements politiques pris au lendemain de l'accession du pays à l'indépendance entre 1960 et 1967 par le pouvoir public relatif à la construction de barrages hydro-électriques se résument en des points suivants : l'étude du projet de construction, la politique de relocalisation des populations vulnérables à la construction du barrage et une politique de préservation de l'environnement du site d'aménagement.

En effet, construire un barrage ou une centrale hydroélectrique nécessite la conception de projets. Ce chapitre donne des précisions sur les raisons de construction du barrage de Buyo ainsi que la reconnaissance du fleuve Sassandra.

1-1- La nécessité de construction d'un barrage à Buyo pour pallier l'insuffisance énergétique en Côte d'Ivoire

Le projet comprend, la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique au confluent du fleuve Sassandra. Il répond à une nouvelle politique du gouvernement qui s'inscrit dans la diversification de l'énergie après la flambée de la production d'énergie thermique. La création de barrages hydroélectriques en Côte d'Ivoire date du milieu des années soixante. Elle répond d'une part à la recherche de l'indépendance

énergétique du pays en faveur de l'hydroélectricité. D'autre part, elle s'inscrit dans le cadre d'une volonté politique de réduction des disparités interrégionales en Côte d'Ivoire. Au total, cinq barrages ont été construits au cours de la période 1964-1980, parmi ces barrages, nous avons celui de Buyo qui s'est achevé en 1980. De façon générale, les études les études récentes sur la construction des barrages à travers le monde s'accordent sur l'idée que les conséquences positives des grands ouvrages hydroélectriques sont nombreuses et diverses.

Elles contribuent au développement en général et à la promotion humaine. En effet, il fallait étendre le réseau électrique sur toute l'étendue du territoire même dans les espaces ruraux les plus reculés. A cette période 60% de la consommation en électricité est réservé au secteur industriel, excepté la vente et la consommation dans les ménages (Soro, 2017, p.107). La production est jugée alors très modeste entre 1952-1960, comme le révèle le Tableau I.

Tableau I : Production énergétique en Côte d'Ivoire (1952- 1960)

Consommation/secteur	Quantité d'énergie (KWH)
Haute tension (Consommation industrielle 60%)	26 millions de KWh (50%)
Eclairage et Usages domestiques	13 millions de KWh (15%)
Usages spéciaux (climatiseurs, réfrigérateur, chauffage de l'eau et autres	10 millions de KWh (15% du total)
Forces motrices	2 millions de KWh

Eclairage public

1,5 million de KWh

Source : Tableau établi à partir de la documentation de l'A.F. D (Agence d'Abidjan), rapport d'activité de l'EECI, 1965

Ce Tableau I présente la consommation de l'énergie par secteur et la quantité d'énergie consommée par ses différents secteurs avant l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance entre 1952 et 1960. Nous constatons une prédominance de consommation dans le secteur industriel avec 60% de la consommation totale nationale en 1960. Aussi, ce Tableau révèle une carence en énergie électrique due au manque d'infrastructures de production.

Il ressort ainsi de cette analyse que pendant la période de 1952 à 1960, la Côte d'Ivoire présentait une insuffisance en production d'électricité. En effet, cette insuffisance s'explique par une demande accrue d'électricité par une démographie galopante. Toutefois que la population s'accroît, les besoins en énergie augmente également. Cette idée est vérifiée dans la mesure où à cette date, il existait 4000 ménages européens installés à Abidjan ; 4000 ménages africains, soit 10% de la population abidjanaise et 2000 abonnements commerciaux (Pacquement, 2015, p. 59). Cette situation a amené l'Etat ivoirien à penser la construction de nouvelles centrales de production d'énergie électrique comme l'aménagement hydroélectrique de Buyo, vu la disponibilité du fleuve Sassandra.

1-2- La disponibilité du fleuve Sassandra et la volonté de développer le Sud-ouest

L'espace Buyo se situe dans le bassin du fleuve Sassandra, entre le 6°20' et 7°N 6°50' et 7°40' W dans le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les principales raisons de l'aménagement hydroélectrique de Buyo sont entre autres la disponibilité du fleuve Sassandra, un important cours d'eau dans la région du Sud-ouest, une régularisation efficace de ce fleuve dans la mesure où l'irrégularité hydraulique est loin d'être négligeable (ARSO, 1977, p.10). Par ailleurs, la volonté de construire le barrage répond à une vision d'assurer la croissance économique à plusieurs niveaux dans le pays. Elle permet à la région de participer à la promotion nationale des pratiques agricoles

comme la promotion de la culture du riz. La pêche est aussi l'activité la plus lucrative pouvant découler de la création du lac dans cette région.

1-3- Les études pour la réalisation du barrage de Buyo

Plusieurs études ont été menées avant l'aménagement hydroélectrique de Buyo au cours de la période 1973-1976. Ces études sont entre autres les études sociologiques (par des universitaires), les études pédologiques et les études aériennes, par des techniciens et experts du Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD).

1-3-1- Les études sociologiques

La première étude menée avant le projet de construction du barrage de Buyo fut une étude sociologique. Elle a permis de déterminer l'appartenance ethnique des villages à transférer en même temps qu'elle informait et préparait les villageois à l'enquête d'opinion qui a été menée avec l'appui des Sous-préfets. Par ailleurs, la seconde enquête sociologique plus approfondie présente une étude village par village permettant la reconnaissance des unités sociales de base, une étude des relations autochtones-allochtones et une étude sur les attitudes face aux transfère présentant les desideratas de la population à délocaliser et situant les problèmes de ceux-ci (BNETD, 1976, p.17).

Ces études ont été suivies d'un recensement démographique et foncier. En effet, chaque individu a été recensé dans son domicile de résidence au sein d'un groupe familial afin d'identifier aisément chaque personne et d'avoir sur chacun un certain nombre d'information (niveau scolaire, formation professionnelle, origine, activité professionnelle, etc.). En ce qui concerne le foncier, toutes les plantations pérennes susceptibles d'être inondés et appartenant à chacun des individus recensés ont été identifiées, relevées et positionnées. Par ailleurs, un plan de territoire a été dressé pour chaque village qui donne une sorte de plan cadastre.

1-3-2- Les études pédologiques et aériennes

Enfin, les études pédologiques ont été faites à trois échelles différentes dont l'échelle de 1/200 000 qui porte sur l'ensemble de la zone périphérique du lac et a pour but d'établir une carte de zonage des aptitudes culturelles

du périmètre afin de faciliter le choix des zones qui conviennent le mieux à l'installation des agriculteurs délogés. La seconde échelle est au 1/50 000. Le choix des zones à étudier à cette échelle découle de la confrontation de la carte d'aptitude culturale, d'occupation des sols et des desiderata des populations. La dernière échelle est au 1/10 000 et fait une étude pédologique avec plus de détail et de précisions. En effet, elles sont nécessaires pour une bonne précision du choix du territoire d'accueil et pour fixer l'implantation des blocs de cultures sur le terrain dans les zones préalablement étudiées au 1/50 000 et dont une partie suffisante a été reconnue apte à porter des cultures de café et cacao.

L'étude concernant les terres libres dans les espaces périphériques du lac a été réalisée d'après la photographie aérienne aux échelles 1/20 000°. (ARSO, 1977, p.18) L'absence de vastes zones disponibles dans la périphérie du lac de Buyo complique le problème du recasement des populations et notamment dans le cas où des villages entiers doivent être recasés (cas des autochtones). Pour la réinstallation des autochtones, un recasement interstitiel, dans des zones s'accompagnant d'une restructuration et d'un regroupement de villages ou campement déjà en place. Pour cela, il était nécessaire d'estimer les potentialités d'accueil de la périphérie du lac. Une étude plus approfondie des zones libres a été réalisée à partir de la couverture aérienne 1/20 000 de 1976 (ARSO, 1977, p.18) pour la zone concernée par la photographie et qui correspond d'ailleurs aux zones de réinstallations souhaitées par les populations.

1-3-3- La construction et les caractéristiques du barrage de Buyo

Situé dans la Sous-préfecture de Buyo, au Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, le barrage de Buyo porte le nom du village de Buyo. Après une période de recherche débutée en 1973, les travaux de construction du barrage hydroélectrique ont démarré sur le fleuve Sassandra en 1976. En effet, ses plans d'ingénierie et sa construction fut confiés aux constructeurs Rasel à présent filiale du Groupe Fayat et Chantiers Modernes et ensuite filiale de Vinci à partir de 1973 (Goudon, 2002, p.305).

Il a été construit au confluent du fleuve Sassandra et de l'un de ses principaux affluents, le N'Zo. Il a une longueur de crête de 6,4 km et une largeur de 36,1 mètre. Plusieurs raisons ont motivé le choix de cette localité pour la construction de ce barrage. Les principales raisons sont entre autres,

la disponibilité du fleuve Sassandra qui est un important cours d'eau, une régularisation efficace de ce fleuve qui est très important dans le pays, dans la mesure où l'irrégularité hydraulique est loin d'être négligeable (ARSO, 1977, p.10).

La construction du barrage de Buyo a été réalisée dans le cadre de l'autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-ouest (ARSO), programme d'aménagement et de développement du Sud-ouest de la Côte d'Ivoire réalisé de 1969 à 1980. Sous divers modalités, l'ARSO avait pour objectifs majeurs de désenclaver la région du Sud-ouest du Pays autour de la nouvelle ville portuaire de San Pedro, de mettre en valeur les potentialités du sol et du sous-sol et d'initier le peuplement du vide démographique de la région.

C'est dans ce contexte que le barrage de Buyo est réalisé pour accompagner le processus de développement régional et participer à la politique d'indépendance énergétique de la Côte d'Ivoire (Tia et al, 2001, p.10). La construction du barrage de Buyo commence en janvier 1977 et prend fin en mars 1980. Sa mise en fonction a généré un lac artificiel de 900 km² contenant environ 8,4 milliards de m³ d'eau (Aloko, 2001, p.10).

Selon Kevin OBOUMOU « Mis en service le 12 mars 1980 sur le fleuve Sassandra, le barrage de Buyo est un barrage en terre compactée, construit en remblai puis enrochement »¹²³. Son bassin versant est de 46 250 Km² et le volume d'eau à sa retenue est de 300 000 m³ avec une usine équipée de trois turbines de 55 MW chacune. Sa centrale hydroélectrique est d'une puissance totale de 165 MW et d'un rendement de 13 m³/km² (Servat et al, 1992). Son énergie produite est transportée dans plusieurs zones dont Abidjan, dans d'autres départements et pays étrangers par des lignes à haute tension. Ce barrage est l'origine de la pêche pratiquée sur le lac artificiel de Buyo qui est aujourd'hui l'une des principales activités économiques de la région (Yacé et al, 1992).

¹²³ Entretien avec Kevin OBOUMOU, Directeur du barrage et de l'usine de Buyo, dans les locaux de son bureau à l'usine, le 22 juin 2023 à 11h, à propos des caractéristiques du barrage de Buyo.

Au terme de cette première analyse, il convient de retenir que l'idée de construire le barrage hydroélectrique de Buyo émane d'une volonté politique émise au lendemain de l'indépendance. La vision de l'Etat ivoirien fut une volonté d'assurance de l'autosuffisance en énergie électrique voir assurer l'éclairage des zones rurales ivoiriennes les plus reculées. En amont de ce projet, plusieurs études ont été menées par le Bureau National d'Etudes Techniques et de Développement (BNETD) dans le cadre de l'aménagement de la région du Sud-ouest ivoirien. Débuté en janvier 1976, l'aménagement hydroélectrique de Buyo a vu sa réalisation au confluent du fleuve Sassandra et du N'Zo et les rapides du Bolo, en amont de Soubré à 80 Km légèrement au Sud de la sous-préfecture de Buyo et prend fin en 1981. La prospection et les études ont été menées par EDEF. Les travaux de la réalisation du barrage ont duré cinq ans, de 1976 à 1981. Les caractéristiques du barrage de Buyo sont consignées dans le Tableau II.

Tableau II : Caractéristiques du barrage de Buyo en 1980

CARACTERISTIQUES DE L'USINE

Année de mise en service	1980	
Puissance totale (MW)	165	
Vitesse d'emballlement	500tr/mn	
Diamètre de la roue	5 m	
Nombre de groupes	3	
Vitesse de la rotation	167 tr/mn	
Bassin versant (Km ²)	46250	
Fréquence	50 HZ	
Tension	10.5 KV	
Type de barrage	Terre	et
	enrochement	
Type de turbine	Kaplan	
Fleuve	Sassandra	
Rendement énergétique moyen (m ³ /KWh)	13	
Hauteur de chute maximale (m)	36,1	
Hauteur de chute brute minimale (m)	22,6	
Débit total maximal (m ³ /s)	555	
Apports annuels année moyenne (Mm/an)	12550	

Apports annuels année humide (Mm ³ /an)	18290
Apports annuels année sèche (Mm ³ /an)	7880

Source : Koménan KOFFI, (2012), « Situation de l'hydroélectricité en Côte d'Ivoire », in Monrovia, p.10

2- Mutations sociales et désorganisation du milieu naturel de Buyo (1968-1980)

Dans sa politique de délocalisation des villages, deux possibilités techniques s'offrent à l'ARSO : Ces possibilités sont entre autres une identification des villages touchés par le programme de construction du barrage et le déguerpissement proprement dit de ces différents villages touchés.

2-1- Identification des villages et déguerpissement des populations

2-1-1- Identification des villages

L'ARSO S'inscrit dans un vaste programme pour sa politique de relocalisation des villages sinistrés. Ce programme concerne en amont l'identification des villages sinistrés, voir Tableau III page suivante.

Tableau III : Identification des villages susceptibles d'être inondés par la montée des eaux du barrage de Buyo

Sous-préfecture de Buyo	Autochtones	Nombre de sinistrés	Allochtones ivoiriens		Non ivoiriens		Total	
			Besoins en terre Ha	Nombre de sinistrés	Besoins en terre Ha	Nom de sinistrés	Besoins en terre Ha	Nom de sinistrés
Koreahinou	491	1050	85	185	157	420	773	1655
Dafrahinou	289	620	76	165	751	110	416	895
Badahinou	89	190	-	-	1	-	90	190
Total des 3 villages	869	1860						
Baglo	321	690	200	10	20	48	100	244
Lessyo	186	400	51	110	43	90	308	660
Ireboua	214	460						
Total des 3 villages	721	1550	468	1000	432	930	1344	2880

Logoguhé/ Buyo	444	950	2	-	1	-	325	690
Zakué	322	690	610	1310	745	1600	1441	3095
Kplégbouo	86	185						
Total des 3 villages	852	1825						
Total s/p de Buyo	2442	5235	1502	3220	159	3380	5523	11835

Source : ARSO, *Eléments d’appréciation pour les décisions de transfère des populations sinistrées du lac de Buyo*, Mai 1977, p.38

Le Tableau ci-dessus présente les villages susceptibles d’être touché par la montée de l’eau du lac dans la Sous-préfecture de Buyo. L’analyse de ce Tableau révèle le nombre de personnes sinistrées (ivoiriens et étrangers) ainsi que les besoins de terre en hectares de ces populations. L’identification de ces villages s’accompagne de plusieurs projets comme, la construction des écoles, la mise en valeur agricole et l’encadrement des paysans. A l’instar de ces villages cités, plusieurs autres villages des sous-préfectures de Guessabo et Issia ont été identifiés. En effet, selon George MADOU¹²⁴, l’identification de ces villages a consisté à connaître l’effectif des populations, le nombre en hectare des plantations des populations qui vivent dans ces zones.

Au total, selon le Tableau, ce sont 09 villages qui abritent dans l’ensemble 5523 personnes sinistrées et 11835 ha qui ont été identifié dans la sous-préfecture de Buyo au cours des études de recensement réalisées avant-

¹²⁴ Entretien avec MADOU Boualy George, instituteur à la retraite et fils du village de Buyo, âgé de 73 ans à son domicile de Buyo le 26 juin 2023 à 15h, à propos du déguerpissement des villages.

projet, dont l'objectif est d'apporter une contribution importante au développement de la région du Sud-ouest.

2-1-2- Le déguerpissement des villages

Dans le programme de l'ARSO, le déguerpissement a consisté à une réinstallation des populations dont les habitations et plantations sont susceptibles d'être touchées par la montée de l'eau sur de nouveaux territoires prédéfinis. Sous la conduite de l'Etat, la réinstallation des populations repose sur des principes essentiels à savoir :

- L'obéissance aux objectifs fixés pour le développement du pays ;
- La prise en compte des vœux des populations pour l'emplacement des nouveaux villages ;
- La mise en œuvre des moyens nécessaires pour reconstituer et accroître le potentiel de production agricole existant avant la montée des eaux et
- La construction d'habitats et des infrastructures socio-économiques.

Toutefois, la relocalisation des populations vulnérables à la montée des eaux du lac a été réalisée par l'ARSO avec la participation des autorités villageoises locales. Ainsi, l'aménagement du port de San-Pedro et de son arrière-pays fut décidé pour éviter la saturation du port d'Abidjan et également pour permettre l'exploitation, la mise en valeur et l'industrialisation de la région riche mais peu peuplée du Sud-ouest.

Les deux opérations de San-Pedro et de Buyo devaient être complémentaires puisque que les autorités envisageaient de transférer les populations sinistrées par l'opération Buyo (Vennertier et al, 1984, p.106) dans la région du Sud-ouest ; cette solution devait permettre de résoudre facilement les problèmes de réinstallation des populations tout en fournissant la main d'œuvre nécessaire à la mise en valeur agricole de la région forestière et de créer un marché pour les futurs commerçants de San-Pedro. La montée des eaux à la suite de la mise en eau du barrage hydroélectrique de Buyo a causé des dommages à 22.036 personnes originaires de 25 villages (Tia et al, 2016 :34). A Buyo, 9 villages abritant au total 50523 personnes constituées essentiellement du groupe Kouzié ont été touchées par le sinistre. Le village de Buyo a été muté sur le site de Guiglo.

Les autres populations sinistrées ont été contraintes d'aller vivre sur d'autres sites (ARSO, 1977)

Les besoins en terre pour l'ensemble des localités touchées par la montée des eaux est de 47.220 ha. L'opération de réinstallation des familles sinistrées, confiée à l'ARSO a duré dix semaines. Comme mesures correctives, une prime de réinstallation, une assistance financière et une assistance alimentaire et sanitaire ont été mises en place au profit des populations déguerpies, grâce à l'apport de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Programme des Nations Unies pour le développement.

2-2- Importante reconfiguration du paysage démographique et modification des rapports hommes/terre

2-2-1- La reconfiguration du paysage démographique

Le projet Buyo a été l'occasion d'un formidable appel de populations venues d'horizons divers. Ce projet a évidemment engendré une reconfiguration démographique dans la sous-préfecture de Buyo. Cette reconfiguration se traduit par plusieurs constats. Selon l'étude menée par Lazare TIA et Mamoudou TOURE en 2016, on note une accentuation du brassage ethnique. En effet, les deux communautés ethniques de base étaient les Kouzié et les Bété. A partir de 1972, commence la vague de métissage à la faveur de l'intense immigration suscitée par la mise en valeur de la région.

Le milieu s'enrichit au niveau national, des groupes Akan, des Krou, des Mandé Nord et Sud et des Voltaïques et au niveau international, des Burkinabés, des Maliens, des Béninois, des Guinéens et des Ghanéens. Toutefois, ces communautés finissent par se sédentariser dans la sous-préfecture de Buyo, se regroupant dans des campements et villages de tailles variables. C'est le cas de Logbozoa ; de Raphaelkro, village abritant essentiellement des allochtones Agni et Baoulé, etc. (Tia et al, 2016, p.16)

En plus d'être à, l'origine d'un important brassage ethnique, les communautés étrangères sont partout présentes dans les activités agricoles et la pêche. Une analyse de la répartition des groupes ethnique à Buyo selon l'origine ethno-géographique indique une part importante (38,1%) des populations étrangères (Tia et al, 2016, p.16). L'avènement de la mise en

activité du barrage de Buyo a largement contribué à la reconfiguration démographique de la région (Schwartz, 1995, p.658).

2-2-2- La modification des rapports homme/terre

L'opération d'aménagement de l'espace Buyo a considérablement modifié les rapports homme/terre aussi bien au plan spatio-démographique que sur le plan spatio-sociologique. Entre 1965 et 1995, la population est passée de 3 000 habitants à 132 573 habitants, soit un accroissement de 1,66 habitants/Km². Cette situation génératrice de conflits est rendue difficile, car elle repose sur une compétition économique pour la terre et l'eau. Les modifications des rapports homme/terre n'ont pas que la seule dimension statique, elles se compliquent du fait d'une absence de vision partagée des rapports des acteurs à la terre et à l'eau. L'espace Buyo présente l'image d'une société cosmopolite (Aloko, 2001, p.35) et composite dont les membres viennent d'horizons divers. Les conflits naissent de ce que ses membres ont des motivations diverses, des référentiels socioculturels idéologiques différents ; l'eau et la terre, les supports de la production sont perçus différemment. Par exemple, les autochtones reprochent aux pêcheurs étrangers de ne pas respecter les coutumes locales et les interdits liés à la pratique de la pêche sur le lac.

Par ailleurs, dans la société antérieure, à l'aménagement de l'espace Buyo, la richesse rimait avec l'âge, or les traumatismes subis par les personnes âgées déplacées et affaiblies ont rendu ceux-ci peu réceptifs aux innovations que portait le projet Buyo. En définitive, ce sont les jeunes et les allochtones qui ont le plus bénéficié des opérations.

2-2-3- La création d'emplois et d'infrastructures

La construction du barrage de Buyo a permis la création de plusieurs types d'emplois. On note les emplois directs, les emplois indirects et les emplois permanents. Plusieurs emplois (directs, indirects et permanents) ont été créés à la faveur de la construction du barrage. En effet, l'exécution des travaux du barrage de Buyo a occasionné les travaux de réhabilitation et de construction des routes, d'écoles, de centres de santé, de marchés, de ponts, de logement, créant ainsi de nombreux emplois. Les entreprises en charge des travaux hormis les ingénieurs et chefs d'équipes utilisent la main d'œuvre locale pour l'exécution des différentes tâches.

Aussi l'activité de pêche s'inscrit dans la vaste opération d'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations et anciens agriculteurs reconvertis en pêcheurs. Les activités de pêche apparaissent comme des leviers socioéconomiques susceptibles d'améliorer la qualité de vie des populations de Buyo. En effet, ce sont plusieurs emplois indirects que l'activité génère. Ce sont entre autres, les apprentis pêcheurs, le commerce de poisson en friture ou fumé, les monteurs de filets, les menuisiers/réparateurs de pirogue, etc. Tous ces emplois permettent aux acteurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles (Goli-Bi, 2019, p.7).

Par ailleurs, notons qu'il n'existe pas de tradition d'élevage de bovin dans le Sud-ouest du pays. La construction du barrage favorise l'introduction de cette activité dans la région. Le programme débute dès les premières années de la réinstallation des sinistrés. L'introduction de l'activité pastorale dans le Centre répond à un objectif précis. Il s'agit d'introduire en association avec l'agriculture, un système de troupeaux villageois pour permettre un accroissement progressif de la production nationale de viande (AVB, 2023, p.30).

Les différents équipements obtenus grâce à la mise en place du projet sont constitués des écoles, des centres de santé, des préaux, des foyers polyvalents, des débarcadères ainsi que de marchés (Servat et al, 1992, p.25). La réalisation de ces équipements socio-collectifs favorise une amélioration substantielle des conditions de vie au niveau des communautés. Par exemple, les pompes hydrauliques villageoises ont permis aux populations d'avoir accès à l'eau potable alors qu'elles se ravitaillaient auparavant à la rivière, soit à partir d'un puits. Aussi, avons-nous le raccordement au réseau électrique qui a changé les habitudes des villageois. Cela permet aux jeunes d'apprendre l'informatique et d'être connectés au monde entier via l'internet et la télévision. L'électricité permet également aux propriétaires de congélateurs de conserver leurs aliments périssables plus longtemps et d'avoir accès à de l'eau fraîche. Le projet permet également de désenclaver certains villages dans la zone à travers la réhabilitation des voies, permettant ainsi accès aux différents villages riverains du périmètre et une circulation favorable à toutes sortes d'engins : voiture, camion, moto.

En Côte d'Ivoire, le projet du barrage hydroélectrique de Buyo n'a pas seulement occasionné des effets positifs pour les populations, sa construction et le remplissage de la retenue a aussi entraîné la perte de la faune et de la flore ainsi que l'inondation des plantations des populations, les litiges fonciers, l'insécurité alimentaires et des crises sanitaires

3- Les émissions atmosphériques, les pressions foncières et l'insécurité alimentaire

Ce chapitre va se consacrer à présenter les impacts atmosphériques et fonciers engendrés par le barrage de Buyo. Ce sont notamment les émissions de fumées, de poussières, les pressions foncières et les problèmes de santé.

3-1- Les émissions de fumées et de polluants atmosphériques

Pendant la construction des centrales hydroélectriques, les études d'impact environnemental ont révélé que les activités de chantier ont probablement eu des incidences sur la qualité de l'air, l'état acoustique et le paysage de la zone du projet. Cela se traduira, en particulier, par l'émission de matières particulaires (poussières) et des émissions de gaz (NO_x, SO₂, CO), résultant principalement des travaux sur les zones de chantier. L'exploitation des zones d'emprunts et de dépôt, et la circulation des différents engins sont aussi des causes. Le défrichage de l'emprise de la retenue génèrera également quelques émissions de fumées lors du brûlage des résidus végétaux (BNETD, 2023, p.202) A ces activités s'ajoute l'emploi d'explosions provenant du dynamitage des plans rocheux et du concassage des pierres, qui a un impact nocif sur la faune et la flore.

En qui concerne les incidences atmosphériques, il faut noter que les émissions de polluants atmosphériques et les envols de poussières par le déplacement des véhicules de transport de matériaux sont susceptibles de contribuer à la pollution de l'air. Cette dégradation de la qualité de l'air est nuisible pour les ouvriers travaillant près des sources d'émissions. Les poussières et les émissions gazeuses ne s'éloignent pas de l'emprise du barrage et des pistes les reliant aux sites d'emprunt, ce qui permet d'affecter et d'impacter une portée locale. Les émissions de poussière et de gaz toxiques vont se produire sur toute la durée du chantier. Ces émissions atmosphériques de polluants, sont toutes minimales et constituent un

impact négatif, d'occurrence certaine (BNETD, 2023, p.20). Pendant les travaux, le sol est susceptible d'être pollué au niveau de la zone d'emprise du chantier. Les activités de maintenance des véhicules du chantier peuvent être source de pollution du sol à travers les hydrocarbures et les lubrifiants (Sournia, 1978, p.124).

Le stockage de carburant ou des huiles usées pourraient aussi être source de pollution du sol. Après humidification par une pluie ou par un arrosage, ces dépôts sont ensuite absorbés par les argiles. C'est un impact négatif pour le sol. L'utilisation des pistes d'accès lors du transport des matériaux a engendré d'importantes quantités de poussières qui vont se déposer sur les plans d'eau situés au voisinage du chantier. En conséquence, ces dépôts sont surtout susceptibles d'entraîner des effets de contamination, parce que la population utilise les eaux du Sassandra, des rivières et des marigots pour l'agriculture et certains besoins domestiques, et comme eau de boisson ou pour le bain.

3-2- Les pressions foncières

La pression foncière a transformé le régime foncier traditionnel. Antérieurement, la terre était un bien collectif et sacré. La tenure collective de la terre représentait de ce fait un facteur d'équilibre de la société. Depuis la création du lac de Buyo et l'opération d'aménagement régional qui en résulte, avec la forte demande de terre due à l'immigration massive dans cette région, on observe une modification significative dans les modes d'accès à la terre. De la location de la terre au système de métayage, l'évolution est très nette vers l'achat comme mode principal d'accès à la propriété foncière. La terre fait donc l'objet de transaction monétaire. Dans la société Krou, c'est l'aîné du lignage qui détient, seul, l'autorité sur l'espace villageois et sur les terres. Le contrôle politique de l'espace se trouve donc réduit à la plus petite unité possible. Ainsi s'explique la facilité avec laquelle les immigrants pénètrent l'espace traditionnel, y accèdent à la propriété foncière et colonisent l'espace Buyo.

Selon Bahi GNAORE¹²⁵ : « A travers cette colonie, la structure des villages riverains a également été impactée, la mettant en situation de crise ». Les terres agricoles sont inondées et abritent désormais des installations du barrage et les équipements qui leurs sont indispensables : infrastructures et logements mettant tous les terroirs sous influence de la zone d'aménagement hydroélectrique. Ce qui reste des terres villageoises n'est en réalité qu'un espace transitoire. L'économie rurale, basée sur l'agriculture de plantation et des cultures vivrières, s'est brusquement effondrée (Ta et al, 2016, p.4). En effet interrogés sur leur perception de la cohabitation avec la nouvelle centrale hydroélectrique, la majorité des populations autochtones agricoles marquent leur totale insatisfaction et leur inquiétude à cause de l'épuisement de leur sol nourricière. Plusieurs d'entre elles estiment que les mesures compensatoires, surtout celles que préconisent l'Etat, sont insignifiantes au regard de leurs attentes.

La vie quotidienne du paysan à Buyo change désormais avec l'avènement du barrage. En effet, pour garantir leur alimentation, les paysans cultivent chaque année du vivrier qui est destiné à l'autoconsommation. Si la production du cacao permet d'avoir de l'argent pour les charges du ménage, la production de cultures vivrières permet quant à elle, de subvenir aux besoins alimentaires de la famille. Les jachères autrefois permettaient d'assurer cette alimentation. Mais, avec l'expropriation des terres, les paysans sont désormais obligés d'acheter la nourriture quotidienne (Schwartz, 1982, p.293).

Par ailleurs, la mise en eau du barrage transforme d'importantes surfaces culturelles en surfaces de pêche (900 km² de lac) (Goli-Bi, 2019, p.7). Concomitamment, les maliens qui ont migré dans la région, servant de main-d'œuvre pour la construction du barrage hydroélectrique sont aussi attirés par ces activités de pêche une fois la construction du barrage terminée. En quelques années, le lac de Buyo devient la propriété quasi exclusive des pêcheurs maliens Bozo. Ce qui crée de sérieux conflits entre les pêcheurs maliens et ivoiriens.

¹²⁵ Entretien avec Bahi Albert GNAORE, planteur et propriétaire terrien, âgé de 66 ans à son domicile à Buyo ville, le 27 juin 2023 de 10h à 11h, à propos des questions des terres agricoles.

3-3- Les crises sanitaires

Le déplacement des villages sur les nouveaux sites dits sites provisoires a occasionné des crises sanitaires dans les nouveaux villages. En effet, lors de la prise en charge des villages, l'Etat à travers l'ARSO a offert des aliments qui ont occasionnés de nombreuses pathologies. Séraphin Gnignou DIDIPO, secrétaire particulier du chef du village V2 (Wansealy) fait la précision suivante :

« Nous avons reçu des aliments notamment de la poudre de maïs, du beef et un riz sans goût, etc. La consommation de ces aliments a fait plusieurs victimes chez nous et dans de nombreux villages : pieds qui s'enflent, diarrhées, d'autres pathologies et de nombreux décès notamment ici à Wansealy. Aussi, les maladies endémiques ne connaissent qu'une recrudescence soudaine au cours et à la fin du projet de construction du barrage. La montée des eaux du barrage de Buyo a créé des conditions favorables à l'apparition et la prolifération de diverses pathologies dans cette zone»¹²⁶.

Selon l'étude préliminaire menée sur « la détermination de l'état de contamination du lac de Buyo par les métaux lourds », il ressort que le lac est pollué par les métaux lourds. Il contient du cuivre, du cadmium, du mercure et du zinc. Selon les travaux de Yapo (2002), la pollution du lac par les produits agrochimiques est avérée. Les études ont révélé une répercussion environnementale négative de la présence des pesticides dans l'eau du barrage, dans les sédiments et dans le sol. Plus grave, les poissons subissent des intoxications, ce qui constitue un facteur important de dégradation de la santé des populations qui consomment quotidiennement les poissons du lac.

¹²⁶ Entretien avec Séraphin Gnignou DIDIPO, Secrétaire particulier du chef du village de Wansealy (VI), âgé de 62 ans, à son domicile le 23 juin 2023 à 13h45 à propos des maladies constatées sur les nouveaux sites.

Conclusion

La conception et la réalisation du barrage hydroélectrique de Buyo émanent de la volonté politique de désenclaver la région du Sud-ouest ivoirien, au lendemain de l'indépendance. Débuté en 1976 et mise en service le 12 mars 1980, la centrale hydroélectrique de Buyo est l'une des stratégies étatiques de développement des localités afin de lutter contre les disparités régionales. Bien que leur contribution au développement local soit indéniable, la construction des barrages est également perçue comme un facteur de dégradation du milieu naturel, avec son corollaire de maladies et de conflits fonciers.

Mais, en tout état de cause la création du barrage hydroélectrique de Buyo a apporté beaucoup de soulagement aux populations du Sud-ouest ivoirien en matière d'emplois, d'infrastructures modernes, d'habitations, de centres de santé et écoles. Le barrage de Buyo est aussi à l'origine de la conception et de la création quelques années plus tard, du plus grand barrage hydroélectrique de la Côte d'Ivoire, le barrage de Soubré. Avec la réalisation de ces grandes infrastructures énergétiques, la Côte d'Ivoire est devenue en espace de quelques décennies, un hub énergétique dans la sous-région ouest-africaine. Ainsi, face à la crise énergétique qui frappe le monde entier, on peut dire sans se tromper que les initiateurs du projet du barrage de Buyo ont vu juste en initiant ce vaste projet énergétique qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de pouvoir satisfaire ses besoins en électricité.

Références bibliographiques

1- Sources orales

N° d'ordre	Nom et prénoms	âge	Lieux	Dates	Observations	Sujets abordés
						-Conditions de

01	BODO Albert	59 a ns	Gbliglo	30/06/ 2023	Chef de village	déplacement des populations
02	DIDIP O Gningn on Séraphi n	62 a ns	Wansealy	26/06/ 2023	Secrétaire du chef de village	-Les impacts sanitaires du barrage - Les problèmes fonciers
03	GNAO RE Bahi Albert	67 a ns	Buyo ville	27/06/ 2023	Propriétair e de terrain à Buyo	- Relocalisatio n - Dédommage ments des populations
04	MADO U Boualy George	74 a ns	Nouveau Buyo	27/06/ 2023	Instituteur retraité, fils du village de Buyo	-Question de dédommage ment - Relocalisatio n et problème foncier
05	OBOM OU Kévin	46 a ns	A l'usine hydroélect rique	26/06/ 2023	Directeur de l'usine hydroélect rique de Buyo	-Les caractéristiq ues de la centrale hydroélectri que de Buyo - Impacts de la centrale sur les

						activités à Buyo
--	--	--	--	--	--	------------------

2- Sources écrites

ALOKO N'Guessan Jérôme, (2001), « L'impact de la création du lac de Buyo sur l'organisation de l'espace Buyo dans le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire », Maître de recherche, Université de Cocody (Côte d'Ivoire), UFR des Sciences de l'Homme et de la Société, *Institut de Géographie Tropicale*, p.10

ARSO, « Eléments d'appréciations pour les décisions de transfère des populations sinistrées du lac de Buyo », mai 1977, p.10

BNETD, *Barrage de Buyo : Esquisse sociologique*, BNETD-juin 1976

CIE, *Aménagement hydroélectrique de Buyo*, consulté dans une brochure de la CIE, le 30 Juillet 2023 à 10h.

GOLI BI Binta, (2019), *Typologie de la pêche sur le lac de barrage de Buyo (Fleuve Sassandra, Côte d'Ivoire)*, p.7, consulté le 12 Avril 2023.

GOUDON Alexandre, « Les réalisations hydroélectriques des Grands Travaux de l'Etat de l'Est dans l'empire français », In : *Outre-mer*, Tome 89, n°334-335, 1^{er} semestre 2002

KOUASSI A. (2001), « Pressions anthropiques et impacts socio-économiques et spatio-écologiques dans l'espace Buyo (Côte d'Ivoire) », Thèse de Doctorat Unique, Abidjan, Université d'Abobo-Adjamé, Côte d'Ivoire, 475p, consulté sur <https://www.scrip.org/> (S351jmbntvnsjtiaadkposzje), le 23 Avril 2023 à 10 h.

PACQUEMENT François, (2015), *Histoire de l'Agence française de développement en Côte d'Ivoire*, Paris, Editions Karthala, p.59

SERVAT (E), SAKHO (M), (1992), « Instabilité des ressources en eau de surface et gestion d'un système d'eau aménagé. Cas du Sassandra en Côte d'Ivoire », in : *l'avenir de l'eau. Quelques réponses des sciences hydrotechniques à une inquiétude mondiale*, Paris, 15-17 septembre 1992, Tome 3.

SCHWARTZ Alfred, (1995), « Sous-peuplement et développement dans le Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, Cinq siècles d'histoire économique et sociale », In *Annales de Géographie*, Tome 104, n°585-586, pp. 658-659

SORO Nonhontan, (2017), « l'ECCI et le développement du secteur de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire de 1952 à 1990 », In *SIFOE, Revue d'Histoire, d'Art et d'Archéologie de Bouaké-Côte d'Ivoire*, pp. 107-108.

SOURNIA, (1978), « Aménagement du territoire et stratégie du développement en Côte d'Ivoire », *Géographie à la DATAR*, Ministère du plan de Côte d'Ivoire, article paru en novembre 1978, pp.124-129

TIA Lazare et al, « Construction du barrage hydroélectrique de Buyo et marginalisation des minorités du Sud-ouest de la Côte d'Ivoire », (2016), In *Institut de Géographie Tropicale, SHS, Laboratoire de Géographie de l'environnement et des risques*, p.34

VENNERTIER Pierre ; Véronique LASSAILLY, (1984), « Espace utile et transfert de population en amont du barrage de Kossou (Côte d'Ivoire) », In *Annales de Géographie*, Tome 93, n°515, pp. 106-108.

YACE et al, (1992), « Essai de caractérisation sédimentologie et minéralogique et origine des sables aux embouchures des fleuves Sassandra et Bandama (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire), In : *l'eau, l'homme et la nature*, Paris, 15-17 septembre 1992, Tome 3

YAPO O., (2002), *Contribution à l'évolution de l'état de trophie du lac de Buyo (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire) » : Etude analytique et statistique des paramètres physico-chimiques et biologiques*, Thèse de Doctorat, Université d'Abobo-Abjamé, 275p.